

UN PRINCIPIO DE HAMILTON PARA LA DINÁMICA DE RESPUESTA DEL CEREBRO AL ESTÍMULO PRODUCIDO POR UNA DROGA ESTIMULANTE

Joan C. Micó. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València
(jmico@mat.upv.es)

Antonio Caselles. Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València
(Antonio.Caselles@uv.es)

Salvador Amigó. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
Universitat de València
(Salvador.Amigo@uv.es)

Abstract

In this paper a second order differential equation for the brain dynamics in a stimuli absence situation is inferred from a possible isomorphism between such dynamics and the physical theory of waves, in absence of outside strengths. A stimulant drug consumption produces an exciting effect and an inhibitory effect in brain, the last delayed with respect to the first. As a result of the stimulus consideration, the differential equation becomes more complex. Its numerical solutions confirm the time patterns predicted by the theories that relate the stimulant drug consumption and personality. This differential equation can be deduced from a Hamilton Principle, which allows, on a hand, to get a conservation principle and, on the other hand, to state a quantum mechanics approach for the brain dynamics.

Resumen

En este artículo se considera una ecuación diferencial de segundo orden para la dinámica del cerebro en ausencia de estímulos, obtenida por isomorfismo con la teoría de la Física de los movimientos ondulatorios en ausencia de fuerzas exteriores. La introducción del estímulo de una droga estimulante da lugar a un efecto excitador y otro inhibidor, retrasado respecto al primero, los cuales hacen más compleja la ecuación diferencial. Los resultados numéricos de esta última confirman los patrones temporales predichos por las teorías que relacionan la personalidad con el consumo de drogas estimulantes. La ecuación diferencial obtenida es posible deducirla a partir de un Principio de Hamilton, lo que permite obtener un principio de conservación y un enfoque mecano-cuántico para la dinámica del cerebro.

Palabras clave: Cerebro, Personalidad, Droga Estimulante, Ecuación Diferencial, Principio de Hamilton, Ecuación de Schrödinger.

1. Introducción

Una de las metas más importantes de la Teoría General de Sistemas es obtener modelos por medio de isomorfismos. Dicho de otro modo, trasladar modelos matemáticos de unas disciplinas a otras, conformando los Sistemas Generales. En el caso tratado en este artículo, se ha encontrado un Principio de Hamilton para la dinámica de una variable, el nivel de activación, considerada la variable emergente fundamental para explicar el estado del cerebro tanto en ausencia de estímulos como ante el estímulo producido por un consumo de una droga estimulante.

La variable fundamental del estudio es pues el nivel de activación del cerebro, el cual se mide en la escala hedónica. Siguiendo la Teoría del

Rasgo Único de Personalidad (TRUP) establecida por S. Amigó (2005), existe un rasgo básico de personalidad, la extraversión, que es una dimensión en cuyos polos opuestos se sitúan las tendencias más extremas de comportamiento (la impulsividad y la ansiedad). La hipótesis fundamental de esta teoría es que la extraversión es el grado más alto en la jerarquía de rasgos de personalidad y, a partir del mismo, se puede estimar el comportamiento general del ser humano.

La TRUP postula que todo individuo posee un rasgo genético de personalidad, llamado extraversión, y que corresponde al nivel tónico o basal de activación cerebral, el cual lo predispone, por ejemplo, a una respuesta dinámica diferente al estímulo producido por el

consumo de una dosis arbitraria de droga estimulante.

Este enfoque es consistente con un modelo jerárquico de personalidad, como el modelo de parámetros de Pelechano (1973, 2000), que considera tres niveles de consolidación de características de personalidad: (1) Nivel alto o de rasgo, (2) nivel intermedio o contextual y (3) nivel reactivo o de estado, los cuales se corresponden, en el presente trabajo, respectivamente, con: (1) extraversión-rasgo (nivel basal de activación), (2) escenarios (por ejemplo, disponibilidad de droga) y (3) extraversión dinámica (reacción al consumo de droga), medida como el nivel medio de activación en cada instante.

Haciendo uso de las hipótesis planteadas en diferentes teorías acerca de la relación entre los niveles de activación y el consumo de drogas, tales como la Teoría del Proceso Oponente de Solomon y Corbit (1974), la Teoría de Grossberg (2000) o la misma TRUP, y por isomorfismo con la Teoría Ondulatoria de la Física, se ha construido un modelo dinámico para el nivel de activación del cerebro, dado por una ecuación diferencial de segundo orden que involucra al estímulo producido por una droga estimulante.

La ecuación diferencial puede ser deducida de un Principio de Hamilton, tal como ocurre con las leyes de la Física, encontrándose una cantidad conservada, consecuencia de la definición de la función Hamiltoniana, cuya interpretación desde la Neurociencia aún está por determinar.

La aplicación del Principio de Correspondencia entre la Mecánica Clásica y la Mecánica Cuántica nos lleva finalmente a proponer una ecuación de Schrödinger para la dinámica del cerebro tanto en ausencia de estímulos como en la presencia de un estímulo producido por el consumo de una droga estimulante.

Estos isomorfismos entre Neurociencia y Física abren nuevas perspectivas de investigación desconocidas por nosotros hasta el momento.

2. La ecuación diferencial

Supongamos que $y(t)$ es el nivel de activación, b su nivel tónico, e y_0 y v_0 , respectivamente, el nivel y velocidad de activación iniciales. Debido al carácter ondulatorio del nivel de activación, corroborado experimentalmente por los encefalogramas y matemáticamente por

estudios como los de Robinson (2002, 2003), nuestra hipótesis es que, en un estado en ausencia de estímulos, la ecuación diferencial para esta variable es:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \omega^2(y(t) - b) &= 0 \\ y(0) &= y_0 \\ y'(0) &= v_0 \end{aligned} \right\} (1)$$

cuya solución es:

$$\left. \begin{aligned} y(t) &= b + A \cdot \cos(\omega \cdot t - \delta) \\ A &= \sqrt{(y_0 - b)^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \\ \delta &= \arctg\left(\frac{v_0}{\omega(y_0 - b)}\right) \end{aligned} \right\} (2)$$

Una representación de (2) es la siguiente:

Figura 1: Nivel de activación, $y_0=A+b$ ua, $b=1$ ua, $v_0=0$ ua·min⁻¹, $\omega=1$ min⁻¹, siendo ua=unidades de activación.

Una ventaja de esta formulación es que el nivel de activación medio en un periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$ viene dado por:

$$\langle y(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) \cdot dt = b \quad (3)$$

es decir, coincide con el nivel tónico de activación cerebral. Dicho de otra manera, la definición de extraversión dinámica es coherente con el carácter ondulatorio del nivel de activación alrededor de su nivel medio. Otra

ventaja es que podemos asociar al nivel de activación una determinada frecuencia $\nu = 2\pi \cdot \omega$ característica del estado de arousal del cerebro en reposo.

Consideremos ahora que el individuo realiza un consumo de una droga estimulante (cocaína, por ejemplo) de dosis M . Suponemos entonces que el estímulo, $s(t)$, viene dado por la asimilación en sangre de la dosis M . Suponiendo que la tasa de absorción en sangre de la droga es α y que la tasa de consumo en sangre es β , el patrón temporal del estímulo viene dado por la ecuación:

$$s(t) = \frac{M \cdot \alpha}{\beta - \alpha} (\exp(-\alpha \cdot t) - \exp(-\beta \cdot t)) \quad (4)$$

Un ejemplo concreto de (4) es el siguiente:

Figura 2: El estímulo para $\alpha=0.3 \text{ min}^{-1}$, $\beta=0.06 \text{ min}^{-1}$, y $M=1$ dosis.

Las teorías citadas en la introducción proponen la existencia de dos flujos asociados al estímulo que modifican la dinámica del nivel de activación. Por un lado, el efecto excitador: un flujo positivo proporcional al estímulo (con p de constante de proporcionalidad). Por otro lado, el efecto inhibitor: un flujo negativo proporcional al nivel de activación y al estímulo retrasado un periodo τ (con q de constante de proporcionalidad). Teniendo en cuenta que estas teorías predicen que un mayor nivel tónico de activación predispone al individuo a un menor efecto excitador (menor sensación de placer) y un mayor efecto inhibitor (mayor sensación de displacer o craving), la ecuación diferencial buscada es la siguiente:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \omega^2 (y(t) - b) &= \frac{p}{b} s(t) - \\ &- q \cdot b \cdot s(t - \tau) \cdot y(t) \end{aligned} \right\} (5)$$

$$\left. \begin{aligned} y(0) &= y_0 \\ y'(0) &= \nu_0 \end{aligned} \right\}$$

Una solución numérica de la Eq. (5) nos proporciona:

Figura 3: Solución numérica para (5) con valores de las Figuras 1 y 2, donde $p=0.5 \text{ ua}^2 \text{ min}^{-1} \cdot \text{dosis}^{-1}$ y $q=0.3 \text{ ua}^{-1} \cdot \text{dosis}^{-1}$, siendo ua =unidades de activación.

El resultado obtenido corrobora el patrón temporal postulado por la TRUP, es decir, una dinámica de elevación rápida del nivel de activación, seguida de un mantenimiento temporal (sentimiento de placer), una bajada brusca y ligeramente mantenida (displacer), y una vuelta a la normalidad dada por el nivel tónico de activación. Lo mismo puede afirmarse para los valores medios y, por tanto, para la extraversión dinámica, representativa del cambio del patrón temporal de personalidad durante el consumo.

Otra variable fundamental de validación es la diferencia entre el efecto excitador y el efecto inhibitor, que se ha llamado balance excitador-inhibidor. Las teorías especificadas postulan que un nivel tónico mayor da lugar a una menor sensación de placer para el consumidor y una mayor sensación de craving o displacer. Es decir, si consideramos tres individuos de personalidad diferente: extravertido ($b=0.8 \text{ ua}$), ambivertido ($b=1 \text{ ua}$) e introvertido ($b=1.2 \text{ ua}$), los resultados numéricos para los tres casos dados por la Eq. (5) para el balance excitador-depresor son los que aparecen en la Figura 4. Obsérvese que entre los dos polos del rasgo extraversión (extravertido e introvertido), mayor extraversión basal corresponde a valores de b más bajos, con lo que, a mayor b mayor introversión basal.

Figura 4: Solución numérica de (5) con valores de la Figura 3, a excepción del nivel tónico de activación. Individuo extravertido (b=0.8 ua, curva superior), individuo ambivertido (b=1 ua, curva media) e individuo introvertido (b=1.2 ua, curva inferior).

La Figura 4, además de ser una validación teórica para nuestro modelo, confirma otro postulado de la TRUP: los individuos extravertidos tienen mayor predisposición a la adicción a una droga estimulante que los ambivertidos, y estos más que los introvertidos.

3. Un principio de Hamilton para el modelo

Recordemos que el Principio de Hamilton afirma que la función acción:

$$\int_{t_1}^{t_2} L(y', y, t) dt \quad (6)$$

donde L es la función Lagrangiana, proporciona la ecuación diferencial del fenómeno buscado cuando la acción es un extremal. Esto ocurre cuando se satisface la ecuación de Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \quad (7)$$

En nuestro trabajo hemos hallado una función Lagrangiana sobre la que aplicando la ecuación de Lagrange (7) se obtiene la ecuación diferencial (5). Ésta es:

$$L(y', y, t) = \frac{1}{2} y'^2 - \frac{1}{2} (\omega^2 + q \cdot b \cdot s(t - \tau)) y^2 + \omega^2 b + \frac{p}{b} s(t) y \quad (8)$$

Es decir, se ha encontrado que nuestro modelo (5) es posible deducirlo a partir de un Principio de Hamilton o Principio variacional, con lo que hemos establecido un isomorfismo entre las

teorías de la Física y las teorías de la Neurociencia que estudian la dinámica del cerebro como consecuencia de un estímulo producido por el consumo de una droga estimulante.

Por otra parte, aplicando la definición de momento generalizado asociado a la variable y :

$$h = \frac{\partial L(y', y, t)}{\partial y'} = y' \quad (9)$$

y definiendo la función Hamiltoniana según lo postulado por la Mecánica Clásica:

$$H(h, y, t) = h \cdot y' - L(h, y, t) = \frac{1}{2} h^2 - \frac{1}{2} (\omega^2 + q \cdot b \cdot s(t - \tau)) y^2 + \left(\omega^2 b + \frac{p}{b} s(t) \right) y \quad (10)$$

es fácil comprobar que se satisfacen las ecuaciones canónicas de Hamilton:

$$\left. \begin{aligned} y' &= \frac{\partial H}{\partial h} \\ h' &= - \frac{\partial H}{\partial y} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

En este estadio es difícil aventurar si la función Hamiltoniana puede identificarse con una definición de Energía. Por ejemplo, una posibilidad contemplada, realizando el paralelismo con los modelos de la Física, podría ser definir la energía cinética como $T = \frac{1}{2} h^2$ y la energía potencial como $V = -\frac{1}{2} (\omega^2 + q \cdot b \cdot s(t - \tau)) y^2 + \left(\omega^2 b + \frac{p}{b} s(t) \right) y$.

Bajo esta hipótesis, la energía implicada en el proceso de acoplamiento entre el entorno, a través del estímulo $s(t)$, y el cerebro, a través del nivel de activación $y(t)$, vendría dada por $E=T+V$, pero esto por ahora sólo es una hipótesis de trabajo que debería ser confirmada por la experimentación.

La pregunta ahora es si la función Hamiltoniana se conserva (y por tanto, la supuesta energía E). Es obvio que no, ya que es dependiente explícitamente del tiempo a través del estímulo $s(t)$. Matemáticamente:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} \equiv -g(t) \quad (12)$$

Donde:

$$g(t) = -\frac{q}{2} \cdot b \cdot s'(t-\tau) \cdot y^2 + \frac{p}{b} \cdot s(t) \cdot y \quad (13)$$

Sin embargo, aún es posible encontrar una magnitud conservada. En efecto, realizando la integral indefinida a ambos miembros de la igualdad de (12) y teniendo en cuenta que definimos $G(t) = \int g(t) \cdot dt$, encontramos que:

$$H(t) + G(t) = C \quad (14)$$

siendo C una constante arbitraria., Es decir, si t_1 y t_2 son dos instantes arbitrarios:

$$H(t_2) + G(t_2) = H(t_1) + G(t_1) \quad (15)$$

o sea:

$$\Delta H = -\Delta G \quad (16)$$

Téngase en cuenta en (16) que $G(t)$ sólo puede ser evaluada cuando se conozca la solución de la ecuación diferencial (5). Desconocemos, por ahora, el significado neurobiológico del principio de conservación (16), sin embargo esto representa otro reto en la investigación.

4. Extensión del modelo a un enfoque mecano-cuántico

Consideremos la función Hamiltoniana (10) en ausencia de estímulo:

$$H(h, y, t) = \frac{1}{2} h^2 - \frac{1}{2} \omega^2 y^2 + \omega^2 b \cdot y \quad (17)$$

la cual es la Hamiltoniana correspondiente a la Ecuación (1). Considerando ahora también la naturaleza ondulatoria del cerebro, podemos realizar la siguiente hipótesis de trabajo: *el cerebro es un sistema mecano-cuántico macroscópico*. Es decir, la naturaleza ondulatoria de su dinámica macroscópica podría ser explicada a través una ecuación de Schrödinger del mismo. Para obtener tal ecuación podemos aplicar el principio de correspondencia a (11) (teniendo en cuenta también su naturaleza tridimensional), o sea,

realizar las sustituciones $H \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$, $h \rightarrow i\hbar \nabla$, y $y \rightarrow \Psi(t, \vec{r})$, obteniéndose:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(t, \vec{r})}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2} \nabla^2 \Psi(t, \vec{r}) - \frac{1}{2} \omega^2 \Psi^2(t, \vec{r}) + \omega^2 b \Psi(t, \vec{r}) \quad (18)$$

donde $\vec{r} = (x, y, z)$ es el vector de las tres coordenadas espaciales, ∇ es el operador gradiente, \hbar es la constante de Planck dividida por 2π (aunque podría ser otra constante representativa del cerebro como sistema macroscópico) y $\Psi(t, \vec{r})$ es la función de onda en el sentido mecano-cuántico. Una validación experimental del modelo nos confirmaría el hecho de que los estados estacionarios de la ecuación (18) reproducen los estados de arousal del cerebro en estado de reposo (en ausencia de estímulos), caracterizados por ciertas frecuencias (ondas α , β , etc.). Lo mismo podría decirse de la ecuación de Schrödinger asociada con la función Hamiltoniana (10) donde el estímulo sí está presente:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(t, \vec{r})}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2} \nabla^2 \Psi(t, \vec{r}) - \frac{1}{2} (\omega^2 + q \cdot b \cdot s(t-\tau)) \Psi^2(t, \vec{r}) + \left(\omega^2 b + \frac{p}{b} s(t) \right) \Psi(t, \vec{r}) \quad (19)$$

Una validación experimental del modelo (19) nos confirmaría el hecho de que los estados estacionarios de la ecuación reproducen los estados de arousal del cerebro en los periodos de consumo de droga.

5. Conclusiones

Teniendo en cuenta las teorías que relacionan los niveles de activación del cerebro con el consumo de drogas, y la naturaleza ondulatoria del cerebro, se ha postulado en este artículo una ecuación diferencial para el nivel de activación cerebral similar a la postulada en la Física para los fenómenos ondulatorios. Los resultados de esta ecuación diferencial para el consumo de una dosis única de droga coinciden con los

predichos por las teorías citadas en el artículo, integradas en la TRUP de S. Amigó (2005).

La posibilidad de deducir la ecuación diferencial de un principio de Hamilton, nos lleva a encontrar una magnitud conservada que no coincide con la función Hamiltoniana, y cuya interpretación neurobiológica está por realizar. La aplicación del Principio de Correspondencia entre la Mecánica Clásica y la Mecánica Cuántica, nos lleva a poder escribir una ecuación de Schrödinger del sistema cerebro, considerado éste, como hipótesis de trabajo, como un sistema cuántico macroscópico. La característica principal de esta ecuación de Schrödinger es que, al contrario de la correspondiente a los sistemas microscópicos de la Física cuántica, es no lineal, y puede escribirse tanto para el cerebro sin estímulos como para el estímulo provocado por una droga estimulante.

La ecuación diferencial de estructura ondulatoria de la que partimos está validada teóricamente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el principio de conservación o la ecuación mecano-cuántica y, por tanto, deben de considerarse hipótesis de trabajo. No obstante, nos parece conveniente realizar algunos comentarios finales respecto al alcance de estas hipótesis aquí planteadas.

Por un lado, el principio de conservación es similar en estructura al Principio de Equivalencia postulado en la TRUP, que establece, a su vez, una forma de U invertida para la función que relaciona la extraversión dinámica con el estímulo producido por una droga estimulante. Este principio de conservación puede interpretarse como la representación formal del acoplamiento entre el entorno y el cerebro, ya que involucra al estímulo y al nivel de activación como variables fundamentales. Nuestra idea es que, en un futuro, podrán encontrarse principios de conservación representativos de acoplamientos entre el cerebro y diferentes tipos de estímulos y que serán de ayuda en la prevención y curación de diversas patologías cerebrales.

Más arriesgado resulta predecir el camino abierto por un enfoque mecano-cuántico del cerebro, a pesar de que es una idea ya planteada de antiguo, más bien desde enfoques intelectuales que desde enfoques del formalismo disciplinar de la neurociencia. Sin embargo, es altamente sugerente que la ecuación de Schrödinger aquí escrita sea no lineal, incluso sin considerar el estímulo. Esta

propiedad apunta a un sistema autoorganizado altamente complejo (ya obvio sin necesidad de escribir tal ecuación), debido también a que la función de onda depende de cuatro variables independientes: el tiempo y las tres variables espaciales. Ello nos sitúa en el contexto de unos posibles resultados de estados estacionarios propios de las derivadas parciales no lineales, añadido a la riqueza que su estructura espacio-temporal nos puede proporcionar. La cuestión final es si, suponiendo que somos capaces de encontrar estos estados estacionarios, seremos también capaces de relacionarlos con los estados de arousal del cerebro, lo cual representaría la validación de la ecuación de Schrödinger aquí presentada, abriendo una nueva etapa en las teorías de la Neurociencia y en la comprensión de la estructura espacio-temporal del cerebro.

6. Referencias

Amigó, S. (2005). *La teoría del rasgo único de personalidad. Hacia una teoría unificada del cerebro y la conducta*. Editorial de la UPV: Valencia.

Grossberg, S. (2000). The imbalanced brain: from normal to schizophrenia. *Biological Psychiatry*, 48, 81-98.

Pelechano, V. (1973). *Personalidad y parámetros. Tres escuelas y un modelo*. Vicens Vives: Barcelona.

Pelechano, V. (2000). *Psicología sistemática de la Personalidad*. Ariel: Barcelona.

Robinson, P.A., Rennie, C.J. & Rowe, D.L. (2002). Dynamics of large-scale brain activity in normal arousal status and epileptic seizures. *Physical Review E*, 65, 041924.

Robinson P.A., Rennie, C.J. & Rowe, D.L. O'Connor, S.C., Wright, J.J., Gordon, E. & Whitehouse, R.W. (2003). Neurophysical Modeling of Brain Dynamics. *Neuropsychopharmacology*, 28, S4-S79.

Solomon, R.L. & Corbit, J.D. (1974). An opponent-process theory of motivation. I. Temporal dynamics of affect. *Psychological Review*, 81, 119-145.